

YOSHLAR ORASIDA GENDER MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA ERTA NIKOH MASALALARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sodiqova Gulbaro

psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi katta o'qituvchisi

tel:+998 (99) 832-85-12

E-mail: gulbaro92@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668489>

Аннотация

Mazkur ishda yoshlar orasida gender madaniyatini shakllantirish va erta nikoh masalalarining psixologik xususiyatlari chet el psixologik va sotsiologik tadqiqotlari asosida yoritilgan.

Калит so'zlar: gender madaniyati, gender identiteti, erta nikoh, yoshlar psixologiyasi, ijtimoiy rollar, psixologik yetuklik, gender tengligi, oilaviy munosabatlar, ijtimoiylashuv.

Аннотация

В данной работе на основе зарубежных психологических и социологических исследований рассматриваются психологические особенности формирования гендерной культуры среди молодёжи и проблемы раннего брака.

Ключевые слова: гендерная культура, гендерная идентичность, ранний брак, психология молодёжи, социальные роли, психологическая зрелость, гендерное равенство, семейные отношения, социализация.

Abstract

This paper examines the psychological features of forming gender culture among youth and the issues of early marriage based on foreign psychological and sociological studies.

Keywords: gender culture, gender identity, early marriage, youth psychology, social roles, psychological maturity, gender equality, family relations, socialization.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sharoitida yoshlar orasida gender madaniyatini shakllantirish masalasi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, sog'lom oilaviy munosabatlarni rivojlantirish hamda shaxsning barkamol kamolotini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gender madaniyati shaxsda erkak va ayol rollarini anglash, teng huquqlilik, o'zaro hurmat hamda mas'uliyatli munosabatlarni shakllantirishni o'z ichiga olgan murakkab ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Psixolog olimlar ta'kidlashicha, gender madaniyati asosan bolalik va o'smirlik davrida ijtimoiylashuv jarayonida, oila, ta'lim muassasalari hamda keng ijtimoiy-madaniy muhit ta'sirida shakllanadi. Xususan, A. Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, shaxs xulq-atvori kuzatish va taqlid mexanizmlari orqali rivojlanadi, gender rollarining shakllanishi va mustahkamlanishi ham aynan ushbu jarayon bilan chambarchas bog'liqdir.

Yosh davrlar psixologiyasi nuqtayi nazaridan, o'smirlik va ilk yoshlik davri shaxsning identifikatsiyasi, o'zini anglash va ijtimoiy rollarni qabul qilish bosqichi hisoblanadi. E. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bu davrda shaxs "identiklikka erishish yoki rol chalkashuvi" inqirozini boshdan kechiradi.[1] Gender madaniyati yetarli darajada shakllanmagan sharoitda yoshlar o'z jinsiga oid ijtimoiy rollarni noto'g'ri qabul qilishi, stereotiplar ta'sirida qarorlar qabul qilishi mumkin.

Erta nikoh masalasi esa yoshlarning psixologik yetukligi bilan bevosita bog'liq. Psixolog olimlar erta nikohni shaxsning emotsional, ijtimoiy va kognitiv rivojlanish bosqichlari to'liq yakunlanmasdan amalga oshiriladigan oilaviy qaror sifatida talqin qiladilar. J.Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, abstrakt va mas'uliyatli fikrlash qobiliyati asosan o'smirlikning oxiri va ilk yoshlik davrida to'liq shakllanadi. Shu sababli erta nikohga kirgan yoshlar oilaviy hayot talab qiladigan mas'uliyat, muammolarni konstruktiv hal etish va mustaqil qaror qabul qilishda psixologik qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.[2]

L.S.Vygotskiy madaniy-tarixiy yondashuvda shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, gender madaniyati va nikohga munosabat ham jamiyatda mavjud ijtimoiy me'yorlar, an'analar va qadriyatlar orqali shakllanadi. Erta nikohni rag'batlantiruvchi ijtimoiy stereotiplar yoshlarning shaxsiy ehtiyojlari va psixologik tayyorgarligini ikkinchi darajaga tushirib qo'yishi mumkin.[3]

Gumanistik psixologiya vakili A. Maslou shaxs ehtiyojlari ierarxiyasida o'zini namoyon etish va shaxsiy rivojlanish ehtiyojlari muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Ushbu ehtiyojlar to'liq qondirilmagan sharoitda amalga oshirilgan nikoh shaxsiy norozilik, ichki ziddiyat va psixologik moslashuv muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.[4] Gender madaniyati rivojlangan yoshlar esa nikohni teng huquqlilik, hamkorlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash asosida qurishga moyil bo'ladilar. Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda erta nikohning salbiy oqibatlari sifatida emotsional beqarorlik, stressga chidamlilikning pastligi, shaxslararo nizolarning ko'payishi qayd etiladi. Shu bilan birga, gender madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limiy va tarbiyaviy jarayonlar yoshlarning nikohga ongli, mas'uliyatli va psixologik yetuk munosabatini ta'minlashda muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Yoshlar orasida gender madaniyatini rivojlantirish va erta nikohning psixologik jihatlarini inobatga olish shaxsning barkamol rivojlanishi, sog'lom oilaning shakllanishi va jamiyat barqarorligining muhim sharti sifatida qaraladi. Chet el ilmiy adabiyotlarida gender madaniyatini shakllantirish yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi. G'arb psixologiyasida gender madaniyati tushunchasi shaxsning jinsga oid identifikatsiyasi, ijtimoiy rollarni anglash va teng huquqlilikka asoslangan munosabatlarni qabul qilishi bilan bog'liq jarayon sifatida qaraladi. J. Money va R. Stoller tadqiqotlarida gender identiteti biologik jinsdan farqli ravishda ijtimoiy va psixologik omillar ta'sirida shakllanishi ta'kidlanadi.[5] Ularning fikricha, erta yoshdan boshlab singdirilgan gender stereotiplari shaxsning kelajakdagi oilaviy hayotga munosabatini belgilab beradi.

Ijtimoiy-kognitiv yondashuv vakili A. Bandura gender rollarining shakllanishini kuzatish, modellashtirish va mustahkamlash mexanizmlari orqali tushuntiradi. Ushbu nazariyaga ko'ra, yoshlar ota-ona, tengdoshlar va ommaviy axborot vositalari orqali genderga oid xulq-atvor namunalarini o'zlashtiradilar.[6] Gender madaniyati yetarli darajada rivojlanmagan muhitda ushbu jarayon tengsizlik va an'anaviy stereotiplarning mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin. Chet el tadqiqotchilari erta nikoh masalasini yoshlarning psixologik yetukligi bilan chambarchas bog'laydilar. E. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasida ilk yoshlik davri shaxsiy yaqinlik va mustaqil identitetni shakllantirish bosqichi sifatida tavsiflanadi. Ushbu bosqich to'liq yakunlanmasdan nikohga kirish shaxsiy identitetning beqarorligi va oilaviy munosabatlarda moslashuv muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.

J.Piaje va uning izdoshlari tomonidan olib borilgan kognitiv rivojlanish tadqiqotlarida murakkab ijtimoiy qarorlar qabul qilish qobiliyati o'smirlikning oxiri va yoshlik davrida

shakllanishi qayd etiladi. Shu sababli erta nikohga kirgan yoshlar uzoq muddatli rejalashtirish, mas'uliyatni baholash va muammolarni ratsional hal etishda psixologik qiyinchiliklarga duch keladilar.

Amerikalik sotsiolog va psixologlarning tadqiqotlarida erta nikoh ko'pincha ta'lim jarayonining uzilishi, iqtisodiy qaramlik va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarining cheklanishi bilan bog'lanadi. A.Maslou tomonidan ishlab chiqilgan ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasiga ko'ra, o'zini anglash va o'zini namoyon etish ehtiyojlari qondirilmagan shaxslar oilaviy munosabatlarda ichki ziddiyat va psixologik qoniqmaslikni boshdan kechirishi mumkin. Yevropa tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan empirik izlanishlarda gender madaniyati rivojlangan yoshlar nikohni teng sheriklik, o'zaro hurmat va shaxsiy chegaralarni tan olish asosida qurishga moyil ekanligi aniqlangan. Ularning fikricha, gender tengligiga asoslangan tarbiya oilaviy nizolarni kamaytiradi va psixologik farovonlikni oshiradi. Erta nikoh esa aksincha, emotsional zo'riqish, stress va moslashuv muammolarining ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin.

Tahlil qilingan xorijiy ilmiy tadqiqotlar natijalari erta nikohning shaxsiy rivojlanish, ta'lim jarayonining uzilishi hamda psixologik farovonlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Gender madaniyati yetarli darajada shakllanmagan sharoitda tuzilgan nikohlar ko'pincha emotsional zo'riqish, stress va moslashuv muammolarining kuchayishiga olib keladi. Shu bilan birga, gender tengligi va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan tarbiya yoshlarning nikohga ongli va mas'uliyatli yondashuvini shakllantiradi. Xalqaro ilmiy tajriba gender madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy va ijtimoiy dasturlar erta nikohning oldini olishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur yondashuv shaxsning psixologik yetukligi, oilaviy munosabatlarning barqarorligi hamda jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
2. Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
5. Money, J., & Stoller, R. J. (1998). *Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity*. London: Karnac Books.
6. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.